

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Editorial

La revista científica como red social y como red de colaboradores

Ángel Deza Gavidia¹

La noción de redes sociales es ciertamente anterior a la aparición de lo que hoy, vinculado a las TICs, se entiende como tales, como un sentido común que se ha posicionado en las mentes de los hablantes prácticamente sin distingo de edad, sexo, grado académico o nacionalidad. Para la sociología se trata de un más o menos difuso tejido de lazos frágiles o relaciones sociales con cierta temporalidad, generalmente ligeras, que se da entre personas que mutuamente conocen unas de las otras, con límites escasamente precisos. Estas van siendo establecidas por las personas a lo largo de la vida, con pares y relacionados con los pares, permitiendo o no el acceso a campos sociales, a recursos, a la información o al conocimiento. (Macionis & Plummer, 1999)

La idea de una revista científica como una red social para investigadores académicos es interesante y cada vez más factible gracias a las herramientas de comunicación digital y la colaboración en línea. Aunque las revistas científicas se han utilizado tradicionalmente para la publicación de investigaciones, también tienen la capacidad de facilitar la colaboración y la comunidad entre investigadores.

En una revista científica "social", los investigadores podrían interactuar con sus coautores, colegas y otros investigadores a través de comentarios, discusiones y comparaciones de notas en línea.

Además, esta interacción podría extenderse a otros miembros de la comunidad académica, lo que permitiría una mayor colaboración en la identificación de problemas, discusión de nuevos hallazgos y posibles soluciones para preguntas importantes en la investigación.

Las revistas científicas han sido durante mucho tiempo un importante medio para la difusión y la validación de la investigación académica. Sin embargo, en los últimos años, las revistas científicas también se han convertido en importantes redes de colaboradores. En ese sentido, fomentan la participación de autores y colaboradores en línea, lo que permite una mayor cooperación y discusión en torno a un tema específico. Esta colaboración puede tomar muchas formas, desde discusiones en línea por medio de plataformas colaborativas hasta la revisión por pares y el intercambio de datos y resultados de investigación. Además, las revistas científicas modernas también promueven la transparencia y el acceso abierto, lo que permite a los investigadores acceder a una amplia variedad de recursos y colaborar con otros investigadores en todo el mundo.

¹Venezolano, Doctor en Ciencias Sociales mención Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo; Magister en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Carabobo; Licenciado en Sociología del Desarrollo por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Manuel Pocaterra Jiménez (INFACES, Centro de investigaciones miembro de CLACSO); miembro de la Comisión Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales mención Estudios del Trabajo de la Universidad de Carabobo (UC); director-Editor de la Revista FACES de la Universidad de Carabobo. Profesor a Dedicación Exclusiva del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de Carabobo, Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Dirección electrónica: aedeza@uc.edu.ve; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6766-6144>

A pesar de que en las ciencias llamadas duras, experimentales o exactas, está plenamente establecida una cultura de conformar y trabajar los proyectos científicos en ámbitos colectivos y de manera colaborativa, la tendencia dominante en las ciencias humanas y sociales, y más aun en el ámbito universitario, ha sido el trabajo de investigación en solitario. Por ello el impulso de iniciativas colaborativas tanto en la investigación, en la discusión de resultados, como en la publicación y difusión del saber, son de gran valía.

La constitución de estructuras de investigación que promuevan una cultura investigativa y académica del conocimiento abierto es crecientemente importante. Esto implica superar la existencia y reconocimiento en los espacios académicos de los “gurús” o “vacas sagradas” cuya palabra es generalmente considerada intocable e inapelable, y se entronizan como líderes de dichas estructuras.

Es digno de mencionar iniciativas gran valía en el terreno de las redes sociales de investigación. Por una parte, en el campo de investigación en el tema ambiental han sido creadas y han venido creciendo redes de interacción y colaboración entre universidades a nivel nacional e internacional, en el espacio latinoamericano e hispanoamericano. En este caso se trata de la Red Venezolana de Universidades por el Ambiente (REDVUA) que se ha propuesto entre otras cosas incidir activamente en los contornos de la investigación, la formación, la difusión, pero sobre todo en cimentar una cultura ambiental en las universidades venezolanas (Hidalgo L. y otros, 2017). Esta última vinculada a la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), cuyos objetivos son similares abarcando el espacio iberoamericano.

Así mismo mencionar también la red Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que entre muchas cosas se propone “Apoyar la formación de redes de investigadores/as e instituciones que actúan en el campo de las ciencias sociales y las humanidades” (CLACSO, 2023), promoviendo la interacción y conformación de grupos de investigadores de diferentes centros de investigación y diversidad de países cuyos aportes son discutidos en eventos nacionales e internacionales y publicados por la red CLACSO.

En el ámbito internacional han sido creadas algunas redes sociales especializadas en tratar de conectar a los investigadores científicos de las diversas ciencias y especialidades. Las más usadas tienden a ser Researchgate y Academia.edu, y otras parecidas, pero más dedicadas a la promoción de las capacidades y formación de las personas como lo es LinkedIn, entre otras. Pero no se conoce de redes de revistas científicas, en especial del campo de las ciencias humanas y sociales, por lo que se plantea como una necesidad el impulsar la creación de redes sociales y colaborativas en este específico terreno de la publicación de artículos científicos y similares.

Nuestra presencia en la escritura de este editorial nace de la intención y compromiso de establecer acciones colaborativas entre la Red que le da soporte a la revista *Ágora de Heterodoxias* de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela y la Revista *FACES* de la Universidad de Carabobo, Venezuela, conectando de este modo las redes nacionales e internacionales de la primera como nodo con las de la segunda como segundo nodo, emparentadas en el interés por la difusión y discusión de la producción intelectual en ciencias humanas y sociales.

El presente número se nutre de la colaboración de cinco investigaciones sociales que hacen aportaciones en sus diferentes niveles de profundidad y amplitud como bien lo ha explicado Jaime Osorio (Osorio, 2001) en su cubo explicativo de los ámbitos de la realidad social (tiempo, espacio y profundidad). Es así como se empieza el recorrido con la reseña de una investigación reportada por cuatro investigadores, a saber Gimena Cervantes Hurtado, Daniel Paredes Zempual, Luis Ibarra Morales y Sugey Campoy Alvarado, que lleva por nombre Las habilidades directivas en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la región sur de Sonora, México, reportan una investigación de carácter descriptiva y correlacional, ubicada en un momento específico en el que se aplica un instrumento de orientación cuantitativa y que, desde el punto de vista del espacio, se circunscribe en una localidad específica del estado mexicano de Sonora. La temática se concentra en la posible vinculación, en el contorno organizacional de la pequeña y mediana empresa local, entre la competitividad de la empresa y ciertas capacidades específicas de los gerentes (creatividad, motivación e inteligencia emocional) obteniendo como resultado la identificación de correlación positiva entre la competitividad y una de las habilidades estudiadas.

El segundo artículo, cuya autoría es de Carlos Rodríguez de Caires, titulado ¿Cómo contribuyen los datos abiertos al control democrático? Un análisis del portal de gobierno abierto del Distrito Metropolitano de Quito (2014-2019), el cual reseña una investigación que en el ámbito temporal se ubica en el mediano plazo, dado que abarca el comportamiento de su objeto en un periodo de cinco años (2014-2019). En cuanto al espacio se sitúa en uno local, al circunscribirse al Distrito Metropolitano de Quito en Ecuador. Se trata de un estudio de gobierno electrónico que pretendió verificar en el portal de gobierno de la localidad cómo es la relación entre las variables “datos abiertos” y “control democrático” con lo que apuntaron a la valoración de las prácticas implicadas en esta experiencia de gobierno electrónico, identificando las deficiencias de diseño del portal, así como la marcada limitación en el uso de los datos de dicho portal.

Seguidamente se presenta un artículo de una tríada de investigadores profesores del Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES) UCV, Jesús López, Coromoto Renaud y Urupagua Villegas, titulado Liderazgo Democrático Transformador: la resolución posible de los problemas de la acción colectiva. Un tema para el debate, con un evidentemente marcado nivel de abstracción y por tanto de profundidad, dado que exhibe un carácter predominantemente teórico (no delimitado en el espacio y en el tiempo) al establecer vínculos teóricos y metodológicos, en el campo de la planificación del desarrollo, entre las categorías liderazgo democrático, cambio transformador y desarrollo humano, a manera de marco de referencia integrado.

A continuación, se incorpora un artículo de revisión de Ricardo Marcano Vera, titulado La toma de decisión gerencial bajo una modalidad no convencional, el cual no se delimita en el espacio y el tiempo, sino que plantea una discusión de carácter abstracto acerca de la naturaleza misma de la actividad gerencial, buscando plantear una perspectiva ajena a las convencionalidades actuales en los estudios gerenciales. Se trata de una reivindicación de la mirada filosófica pragmática que critica al modelo tradicional racional considerándolo alejado de la realidad concreta de las prácticas gerenciales en las que el gerente en su acción cotidiana de toma de decisiones

se apoya con gran peso en sus capacidades intuitivas, que por naturaleza se alejan de lo meramente racional.

Finalmente, se cierra este número con un estudio tipo ensayo, aporte del sociólogo Vladimir López Ríos titulado Los riesgos de la niebla: ¿hubo un evento desarrollista en América Latina a comienzos del siglo XXI?, el cual abarca en el tiempo un lapso de amplio alcance (diez años entre 2003 y 2013) pero también en el espacio (la región latinoamericana) así como un importante nivel de profundidad al tratarse de una mirada crítica en el campo de las teorías del desarrollo, de las aportaciones de dos resaltantes intelectuales como lo son Fernando Calderón y Manuel Castells. El ensayo cuestiona las conclusiones arribadas por los mencionados autores en términos de la aplicación para caracterizar el periodo desde la definición de una categoría que denominaron “neodesarrollismo”, para contrastarla con su apreciación de que en tal período no habría habido un proceso de desarrollo propiamente tal sino meramente crecimiento basado en el incremento de ingresos externos aprovechado por sectores políticos oportunistas que no impulsaron cambios significativos en aspectos de orden estructural.

Ciertamente que la práctica colaborativa de los investigadores que exponen y someten a discusión sus producciones intelectuales enriquecen no solo esta revista en particular sino el campo del saber de las ciencias humanas y sociales en Latinoamérica, Lo cual se alimenta, también de esa intención que marca desde su creación a esta revista, y es la mantener la conexión arte y ciencia. En esta oportunidad con el arte de la portada, presentada con una obra del artista plástico venezolano Jesús Pernaletе Tua, y como invitada en la galería fotográfica Yamely Almarza quien nos presenta su propuesta de inspiración paisajista.

Referencias bibliográficas

- CLACSO. (09 de marzo de 2023). Centros miembros plenos, Centros miembros asociados y organizaciones vinculadas. <https://www.clacso.org/institucional/asociaciones/#que-es-clacso>
- Hidalgo L., C., Torres-Nuñez, L. E., & Flores Páez, M. A. (2017). Ambiente y universidades sostenibles. Capítulo Venezuela: resultados de indicadores de sostenibilidad en universidades venezolanas. Tinta Venezolana de Universidades por el Ambiente. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/123456789/5563>
- Macionis, J., & Plummer, K. (1999). Sociología. Prentice-Hall.
- Osorio, J. (2001). Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento. Fondo de Cultura Económica-UAM.

The scientific journal as a social network and as a network of collaborators

Ángel Deza Gavidia²

The notion of social networks is certainly prior to the appearance of what today, linked to ICTs, is understood as a common sense that has positioned itself in the minds of the speakers practically without distinction of age, sex, academic degree or nationality. For sociology, it is a more or less diffuse fabric of fragile ties or generally light social relationships with a certain temporality that occurs between people who mutually know each other with scarcely precise limits. These are being established by people throughout life, with peers and related to peers, allowing or not access to social fields, resources, information or knowledge (Macionis & Plummer, 1999)

The idea of a scientific journal as a social network for academic researchers is interesting and increasingly feasible thanks to digital communication tools and online collaboration. Although scientific journals have traditionally been used for research publication, they also have the ability to facilitate collaboration and a community among researchers.

In a "social" scientific journal, researchers would be able to interact with their co-authors, colleagues, and other researchers through online comments, discussions, and comparison of notes.

Additionally, this interaction could extend to other members of the academic community, allowing for greater collaboration in problem identification, discussion of new findings, and possible solutions to important research questions.

Scientific journals have been an important medium for the dissemination and validation of scholarly research. However, in recent years, scientific journals have also become important collaborative networks.

Modern scientific journals encourage the participation of authors and collaborators online, allowing for greater collaboration and discussion around a specific topic. This collaboration can take many forms, from online discussions through collaborative platforms to peer review and sharing of data and research results.

Additionally, modern scientific journals also promote transparency and open access, allowing researchers to access a wide variety of resources and collaborate with other researchers around the world.

²Venezuelan, Doctor in Social Sciences mention Cultural Studies from the University of Carabobo; Magister in Political Science and Public Administration from the University of Carabobo; Degree in Development Sociology from the Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Director of the Research Institute of the Faculty of Economic and Social Sciences Manuel Pocaterra Jiménez (INFACES, CLACSO member research center; member of the Coordinating Commission of the Doctorate in Social Sciences mention Labor Studies of the UC; Director-Editor of the FACES Magazine of the University of Carabobo; Full-time Professor of the Department of Human and Social Sciences. University of Carabobo, Valencia, Carabobo state, Venezuela. Email address: aedeza@uc.edu.ve; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6766-6144>

Even though that a culture of shaping and working on scientific projects in collective and collaborative fields is fully established those sciences that are known as hard, experimental or exact, the dominant trend in the humanities and social sciences and even more so in the field university has been the solo research work. For this reason, the promotion of collaborative initiatives both in research, in the discussion of results, and in the publication and dissemination of knowledge, are of great value.

The constitution of research structures that promote a research and academic culture of open knowledge is increasingly important. This implies overcoming the existence and recognition in academic spaces of "gurus" or "sacred cows" whose word is generally considered untouchable and unappealable, and are enthroned as leaders of said structures.

It is worth mentioning initiatives of great value in the field of social research networks. On one side, in the field of environmental research, interaction and collaboration networks have been created and have been growing between universities at a national and international level, in the Latin-American and Hispanic-American space. In this case, it is the Venezuelan Network of Universities for the Environment (REDVUA) that has proposed, among other things, to actively influence the contours of research, training, dissemination, but above all to cement an environmental culture in universities. Venezuelans (Hidalgo L. et al., 2017). The latter is linked to the Alliance of Ibero-American Networks of Universities for Sustainability and the Environment (ARIUSA), whose objectives are similar covering the Ibero-American space.

Likewise, also mention the Latin American Council of Social Sciences network that, among many things, aims to "Support the formation of networks of researchers and institutions that work in the field of social sciences and humanities" (CLACSO, 2023), promoting the interaction and formation of groups of researchers from different research centers and diversity of countries whose contributions are discussed in national and international events and published by the CLACSO network.

At the international level, some specialized social networks have been created in trying to connect scientific researchers from the different sciences and specialties. The most used tend to be Researchgate and academia.edu, and other similar ones but more dedicated to promoting people's skills and training, such as LinkedIn, among others. But there are no known networks of scientific journals, especially in the field of human and social sciences, which is why it is considered a necessity to promote the creation of social and collaborative networks in this specific area of the publication of scientific articles and the like.

Our presence in the writing of this editorial stems from incipient manifestations of collaborative actions between *Ágora de Heterodoxias* and *Revista FACES*, thus connecting the national and international networks of the former as a node with those of the latter as a second node, related in interest in the dissemination and discussion of intellectual production in human and social sciences.

This issue is nourished by the collaboration of five social investigations that make contributions at different levels of depth and breadth, as Jaime Osorio (Osorio, 2001) has explained in his explanatory cube of the spheres of social reality (time, space and depth). This is how we begin the

journey with the review of a research reported by four researchers, namely Gimena Cervantes Hurtado, Daniel Paredes Zempual, Luis Ibarra Morales and Sughey Campoy-Alvarado, named *Las habilidades directivas en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la región sur de Sonora, Mexico*, report a descriptive and correlational research, located in a specific moment in which a quantitative instrument is applied and which, from the point of view of space, is circumscribed in a specific locality of the Mexican state of Sonora. The thematic focuses on the possible link, in the organizational environment of small and medium local companies, between the competitiveness of the company and certain specific abilities of the managers (creativity, motivation and emotional intelligence) obtaining as a result the identification of a positive correlation between competitiveness and one of the studied abilities.

The second article, of Carlos Rodríguez de Caires, entitled *How do open data contribute to democratic control? An analysis of the open government portal of the Metropolitan District of Quito (2014-2019)*, which reviews an investigation that in the temporary scope is located in the medium term, since it covers the behavior of its object in a period of five years (2014-2019). As for the space, it is located in a local one, circumscribed to the Metropolitan District of Quito in Ecuador. This is an electronic government study that sought to verify in the local government portal how the relationship between the variables "open data" and "democratic control" is, with which they pointed to the assessment of the practices involved in this experience of e-government, identifying the deficiencies in the design of the portal as well as the marked limitation in the use of data from said portal.

Next, an article by a triad of research professors from the Center for Development Studies (CENDES) UCV, Jesús López, Coromoto Renaud and Urupagua Villegas, entitled *Transformative Democratic Leadership: the possible resolution of the problems of collective action* is presented. A topic for debate, with an evidently marked level of abstraction and therefore depth, since it exhibits a predominantly theoretical character (not delimited in space and time) by trying to establish theoretical and methodological links, in the field of development planning, between the categories democratic leadership, transformative change and human development, as an integrated reference framework.

The following is a review article by Ricardo Marcano Vera, entitled *La toma de decisión gerencial bajo una modalidad no convencional*, which is not delimited in space and time, but raises an abstract discussion about the very nature of managerial activity, seeking to raise a perspective outside the current conventions in managerial studies. It is a pragmatic philosophical view that criticizes the traditional rational model, considering it distant from the concrete reality of managerial practices in which the manager in his daily decision making action relies heavily on his intuitive abilities, which by nature are far from the merely rational.

Finally, this issue closes with an essay-type study by sociologist Vladimir López Ríos entitled *Los riesgos de la niebla: ¿hubo un evento desarrollista en América Latina a comienzos del siglo XXI?* which covers in time a wide-ranging period (ten years between 2003 and 2013) but also in space (the Latin American region) as well as an important level of depth as it is a critical look in the field of development theories, of the contributions of two outstanding intellectuals such as Fernando Calderón

and Manuel Castells. The essay questions the conclusions reached by the aforementioned authors in terms of the application to characterize the period from the definition of a category they called "neo-development", to contrast it with their assessment that in that period there had not been a development process as such but merely growth based on the increase of external income taken advantage of by opportunistic political sectors that did not promote significant changes in structural aspects.

Certainly, the collaborative practice of researchers who expose and submit for discussion their intellectual productions enrich not only this journal in particular but also the field of knowledge of human and social sciences in Latin America, which is also fed by the intention that has marked this journal since its creation, and that is to maintain the connection between art and science. This time with the cover art, presented with a work of Venezuelan artist Jesús Pernaleté Tua, and as a guest in the photo gallery Yamely Almarza who presents her proposal of landscape inspiration.

Bibliographic references

- CLACSO. (March 9, 2023). Full member centers, associated member centers and related organizations. <https://www.clacso.org/institucional/asociaciones/#que-es-clacso>
- Hidalgo L., C., Torres-Nuñez, L. E., & Flores Páez, M. A. (2017). Environment and sustainable universities. Venezuela chapter: results of sustainability indicators in Venezuelan universities. Venezuelan ink from Universities for the Environment. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/123456789/5563>
- Macionis, J., & Plummer, K. (1999). Sociology. Prentice-Hall.
- Osorio, J. (2001). Fundamentals of social analysis. The social reality and its knowledge. Economic Culture Fund-UAM.

A revista científica como rede social e como rede de colaboradores

Ángel Deza Gavidia³

A noção de redes sociais é certamente anterior ao surgimento do que hoje, vinculado às TICs, é entendido como tal, como um senso comum que se posicionou na mente dos falantes praticamente sem distinção de idade, sexo, grau acadêmico ou nacionalidade. Para a sociologia, é um tecido mais ou menos difuso de laços frágeis ou relações sociais com uma certa temporalidade, geralmente leve, que se dá entre pessoas que se conhecem mutuamente, com limites pouco precisos. Estas vão sendo estabelecidas pelas pessoas ao longo da vida, com pares e relacionadas com pares, permitindo ou não o acesso a campos sociais, recursos, informações ou conhecimentos (Macionis & Plummer, 1999).

A ideia de uma revista científica como rede social para pesquisadores acadêmicos é interessante e cada vez mais viável graças às ferramentas de comunicação digital e colaboração online. Embora os periódicos científicos tenham sido tradicionalmente usados para publicação de pesquisas, eles também têm a capacidade de facilitar a colaboração e a comunidade entre os pesquisadores.

Em uma revista científica "social", os pesquisadores seriam capazes de interagir com seus coautores, colegas e outros pesquisadores por meio de comentários, discussões e comparação de notas on-line.

Além disso, essa interação pode se estender a outros membros da comunidade acadêmica, permitindo maior colaboração na identificação de problemas, discussão de novas descobertas e possíveis soluções para importantes questões de pesquisa.

As revistas científicas têm sido um meio importante para a divulgação e validação da pesquisa acadêmica. No entanto, nos últimos anos, os periódicos científicos também se tornaram importantes redes colaborativas.

As revistas científicas modernas incentivam a participação de autores e colaboradores online, permitindo maior colaboração e discussão em torno de um tema específico. Essa colaboração pode assumir várias formas, desde discussões on-line por meio de plataformas colaborativas até revisão por pares e compartilhamento de dados e resultados de pesquisas.

³Venezuelano, doutor em Ciências Sociais menciona Estudos Culturais pela Universidade de Carabobo; Mestre em Ciência Política e Administração Pública pela Universidade de Carabobo; Licenciatura em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade Experimental Nacional Ezequiel Zamora das Planícies Ocidentais (UNELLEZ). Diretor do Instituto de Pesquisas da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais Manuel Pocaterra Jiménez (INFACES, centro de pesquisas membro do CLACSO); membro da Comissão Coordenadora do Doutorado em Ciências Sociais menção Estudos do Trabalho da Universidad de Carabobo; Diretor-Editor da Revista FACES da Universidade de Carabobo; Professor Titular do Departamento de Ciências Humanas e Sociais. Universidade de Carabobo, Valência, estado de Carabobo, Venezuela. Endereço de e-mail: aedeza@uc.edu.ve; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6766-6144>

Além disso, as revistas científicas modernas também promovem a transparência e o acesso aberto, permitindo que os pesquisadores acessem uma ampla variedade de recursos e colaborem com outros pesquisadores em todo o mundo.

Ainda que nas chamadas ciências duras, experimentais ou exatas esteja plenamente consolidada uma cultura de modelar e trabalhar projetos científicos em campos coletivos e colaborativos, tendência dominante nas ciências humanas e sociais, e ainda mais nas universidades de campo, tem sido o trabalho de pesquisa individual. Por isso, a promoção de iniciativas colaborativas tanto na pesquisa, na discussão de resultados, quanto na publicação e disseminação do conhecimento, é de grande valia.

A constituição de estruturas de investigação que promovam uma investigação e cultura acadêmica de conhecimento aberto é cada vez mais importante. Isso implica superar a existência e reconhecimento nos espaços acadêmicos de “gurus” ou “vacas sagradas” cuja palavra é geralmente considerada intocável e inapelável, e são entronizados como líderes dessas estruturas.

Vale destacar iniciativas de grande valia no campo das redes sociais de pesquisa. Por um lado, no campo da pesquisa ambiental, redes de interação e colaboração foram criadas e têm crescido entre universidades em nível nacional e internacional, no espaço latino-americano e hispano-americano. Neste caso, é a Rede Venezuelana de Universidades para o Meio Ambiente (REDVUA) que se propôs, entre outras coisas, influir ativamente nos contornos da pesquisa, formação, divulgação, mas sobretudo cimentar uma cultura ambiental nas universidades venezuelanas (Hidalgo L. et al., 2017). Este último está vinculado à Aliança de Redes Ibero-americanas de Universidades para a Sustentabilidade e o Meio Ambiente (ARIUSA), cujos objetivos são semelhantes abrangendo o espaço ibero-americano.

Da mesma forma, mencione também a rede do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais que, entre muitas coisas, visa "Apoiar a formação de redes de pesquisadores e instituições que trabalham no campo das ciências sociais e humanas" (CLACSO, 2023), promovendo a interação e formação de grupos de pesquisadores de diferentes centros de pesquisa e diversidade de países cujas contribuições são discutidas em eventos nacionais e internacionais e divulgadas pela rede CLACSO.

A nível internacional, foram criadas algumas redes sociais especializadas para tentar ligar investigadores científicos de várias ciências e especialidades. Os mais utilizados tendem a ser Researchgate e academia.edu, e outros similares mas mais vocacionados para a promoção das competências e formação das pessoas, como o LinkedIn, entre outros. Mas não são conhecidas redes de revistas científicas, sobretudo na área das ciências humanas e sociais, pelo que se considera uma necessidade promover a criação de redes sociais e colaborativas nesta área específica da publicação de artigos científicos.

Nossa presença na redação deste editorial decorre de manifestações de ações colaborativas entre *Ágora de Heterodoxias* e *Revista FACES*, conectando assim as redes nacionais e internacionais da primeira como nó com as da segunda como segundo nó, relacionadas no interesse em a divulgação e discussão da produção intelectual em ciências humanas e sociais.

Este número é alimentado pela colaboração de cinco investigações sociais que trazem contribuições em diferentes níveis de profundidade e amplitude, como bem explicou Jaime Osorio (Osorio, 2001) em seu cubo explicativo dos campos da realidade social (tempo, espaço e profundidade). É assim que o passeio começa com a revisão de uma investigação relatada por quatro pesquisadores, a saber, Gimena Cervantes Hurtado, Daniel Paredes Zempual, Luis Ibarra Morales e Sugey Campoy Alvarado, que se intitula *Competências de gestão na competitividade de pequenas e médias empresas da região sul de Sonora, México*, e relatam uma investigação descritiva e correlacional, localizada em um momento específico no qual é aplicado um instrumento de orientação quantitativa e que, do ponto de vista do espaço, está circunscrito em uma localidade específica do estado mexicano de Sonora. O tema centra-se na possível ligação, no contorno organizacional da pequena e média empresa local, entre a competitividade da empresa e determinadas capacidades específicas dos gestores (criatividade, motivação e inteligência emocional), obtendo como resultado a identificação de uma correlação positiva entre a competitividade e uma das competências estudadas.

O segundo artigo, enviado pelo Doutor em Políticas Públicas Carlos Rodríguez de Caires, intitulado *Como os dados abertos contribuem para o controle democrático? Uma análise do portal de governo aberto do Distrito Metropolitano de Quito (2014-2019)*, analisa uma investigação que no âmbito temporário está localizada no médio prazo, pois abrange o comportamento de seu objeto em um período de cinco anos (2014-2019). Quanto ao espaço, está circunscrito ao Distrito Metropolitano de Quito no Equador. Trata-se de um estudo de governo eletrônico que buscou verificar no portal do governo local como está a relação entre as variáveis “dados abertos” e “controle democrático”, com o que apontaram para a avaliação das práticas envolvidas nessa experiência de governo eletrônico, identificando as deficiências no design do portal bem como a marcada limitação na utilização dos dados do referido portal.

Em seguida é apresentado um artigo de uma tríade de professores pesquisadores do Centro de Estudos para o Desenvolvimento (CENDES) UCV, Jesús López, Coromoto Renaud e Urupagua Villegas, intitulado *Liderança democrática transformativa: a possível resolução dos problemas da ação coletiva*. Um tema para debate, com um nível de abstração evidentemente marcado e, por isso, de profundidade, uma vez que apresenta um caráter predominantemente teórico (não delimitado no espaço e no tempo) ao tentar estabelecer ligações teórico-metodológicas, no domínio do planejamento do desenvolvimento, entre as categorias liderança democrática, mudança transformadora e desenvolvimento humano, como quadro de referência integrado.

Adiante um estudo do tipo ensaio, enviado pelo sociólogo Vladimir López-Ríos, intitulado *Os riscos do nevoeiro: houve um evento desenvolvimentista na América Latina no início do século XXI?*, que abrange um amplo período temporal (dez anos entre 2003 e 2013), mas também no espaço (a região latino-americana), além de um importante nível de profundidade, pois é um olhar crítico sobre o campo das teorias do desenvolvimento, a partir das contribuições de dois intelectuais proeminentes como Fernando Calderón e Manuel Castells. O ensaio questiona as conclusões a que chegaram os referidos autores quanto à aplicação da caracterização do período a partir da definição de uma categoria

que denominaram "neodesenvolvimentismo", para contrastá-la com sua apreciação de que em tal período não teria havido desenvolvimento processo como tal, mas apenas um crescimento baseado no aumento das receitas externas que foi aproveitado por setores políticos oportunistas que não promoveram mudanças significativas em aspectos de ordem estrutural.

Por fim, é incorporado um paper enviado por Ricardo Marcano-Vera, intitulado *Tomada de decisão gerencial sob uma modalidade não convencional*, a qual não é delimitada no espaço e no tempo, mas que levanta uma discussão abstrata sobre a própria natureza da atividade gerencial, buscando propor uma perspectiva alheia às convenções atuais nos estudos de gestão. É uma reivindicação da visão filosófica pragmática que critica o modelo racional tradicional, considerando-o distante da realidade concreta das práticas gerenciais em que o gestor em sua ação cotidiana de tomada de decisão depende fortemente de suas habilidades intuitivas, que por natureza afastam do meramente racional.

Certamente, a prática colaborativa dos pesquisadores que expõem e submetem suas produções intelectuais à discussão enriquece não só esta revista em particular, mas também o campo de conhecimento das ciências humanas e sociais na América Latina, que também é alimentado por essa intenção que marca esta revista desde sua criação, e é manter a ligação entre arte e ciência. Nesta ocasião, com a arte da capa, apresentada com a obra do artista plástico venezuelano Jesús Pernaletе Tua, e como convidada na galeria fotográfica Yamileth Almarza que nos apresenta a sua proposta de inspiração paisagística.

Referências bibliográficas

- CLACSO. (9 de março de 2023). Centros de membros plenos, centros de membros asociados e organizações relacionadas. <https://www.clacso.org/institucional/asociaciones/#ques-clacso>
- Hidalgo L., C., Torres-Nuñez, L.E., & Flores Páez, M.A. (2017). Meio ambiente e universidades sustentáveis. Capítulo Venezuela: resultados de indicadores de sustentabilidade em universidades venezolanas. Tinta venezolana de Universidades para o Meio Ambiente. <https://doi.org/http://hdl.handle.net/123456789/5563>
- Macionis, J., & Plummer, K. (1999). Sociologia. Prentice-Hall.
- Osório, J. (2001). Fundamentos da análise social. A realidade social e seu conhecimento. Fundo de Cultura Econômica-UAM.